

**Informe preliminar de la investigación: niveles de comprensión lectora de los
estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN)**

**Preliminary report of the research: reading comprehension levels of students of the
University Corporation Rafael Nunez (CURN)**

Autores: Edgardo Cuadrado¹, Zarina Durango², Lucerlym Menco³, Jaime Morales
Quant⁴, [Diana Ilene Rojas G⁵](#).

Resumen.

Este artículo pretende exponer resultados parciales de la investigación Niveles de comprensión lectora de los estudiantes que ingresan a primer semestre durante el 2012 en la Corporación Universitaria Rafael Núñez, dicha medición se hizo a partir de un diseño de investigación cualitativo, del tipo acción-educativa; cuyos datos se recolectaron a partir de un test de comprensión lectora basado en la metodología ICFES. Cabe anotar que los resultados fueron analizados de manera cuantitativa, pero con intenciones interpretativas. Los principales resultados que se obtuvieron están relacionados con el porcentaje de

¹ Magister en Lingüística. Docente del Programa Institucional de Competencias Comunicativas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. edgardo.cuadrado@curnvirtual.edu.co

² Lingüista, Maestrante en Lingüística. Docente del Programa Institucional de Competencias Comunicativas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. zarina.durango@curnvirtual.edu.co

³ Magister en Lingüística. Docente del Programa Institucional de Competencias Comunicativas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. luceryn.menco@curnvirtual.edu.co

⁴ Magister en Lingüística. Docente del Programa Institucional de Competencias Comunicativas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. jaimemoraless@curnvirtual.edu.co

⁵ . Magister en Lingüística. Docente del Programa Institucional de Competencias Comunicativas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.

Correspondencia: diana.rojas@curnvirtual.edu.co

estudiantes que se ubican en cada nivel y el porcentaje que demuestra dominio en las competencias cognitivas, en su orden, se halló que la mayoría ingresa en un nivel bajo y que el dominio de las competencias es inferior al 60%. Lo que permitió como conclusiones preliminares la necesidad de hacer un seguimiento a los estudiantes, implementar acciones para la adquisición y el desarrollo de habilidades en la lectura y en la escritura y diseñar estrategias de lectura encaminadas a fortalecer las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva.

Palabras clave: Comprensión lectora, Niveles de comprensión, Competencias cognitivas, Estrategias de lectura.

Abstract.

This article aims to present partial results of research reading comprehension levels of students entering first semester in 2012 at the University Corporation Rafael Nunez, this measurement was made from a qualitative research design, the type-educational action; whose data were collected from a reading comprehension test based on the methodology ICFES. It should be noted that the results were analyzed quantitatively, but interpretative intentions. The main results obtained are related to the percentage of students who are placed in each level and the percentage that demonstrates mastery on cognitive skills, in order, it was found that most enter at a low level and that the domain of the competence is below 60%. What allowed as preliminary findings need to track students, implement actions for the acquisition and development of skills in reading and writing and reading strategies designed to strengthen the skills of interpretation, argumentative and purposeful.

Keywords: Reading comprehension, levels of understanding, cognitive skills, reading strategies.

Introducción.

Son múltiples y complejos los problemas de comprensión textual que poseen los estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Ello se registra en las bajas calificaciones de las pruebas Saber Pro que, justamente, revelan débiles destrezas interpretativas, argumentativas y propositivas; en los altos índices de reprobación de la asignatura Competencias Comunicativas, o en cierta propensión al aprendizaje memorístico. Se sabe que las raíces de tales deficiencias son profundas e irreductibles a una fórmula explicativa. Aun así, y lejos de caer en una actitud simplificadora, es posible señalar que la calidad de la educación pública en la región Atlántica es una causa-entre otras- de los precarios niveles de comprensión lectora. Tal situación no le es ajena a la Corporación Universitaria Rafael Núñez, pues su población se compone (mayoritariamente hablando) de estudiantes que proceden de zonas en las que el sistema educativo referido presenta fallas notorias: los pueblos de la costa Caribe y los barrios de estrato socioeconómico bajo en Cartagena⁶.

Ante la necesidad de fomentar el desarrollo de los procesos de lectoescritura en los estudiantes de la CURN, surge una propuesta académica de carácter transversal: el Proyecto Institucional de Competencias Comunicativas. Con un impacto favorable en el

⁶ No es menos preocupante lo que ocurre a nivel nacional. De acuerdo con un estudio aparecido en el periódico El Tiempo (23 de feb., 2012), las pruebas Saber Pro del 2010 develan varias cuestiones: “En la evaluación de competencias genéricas, se encontró que los jóvenes se ‘rajan’ en comprensión de lectura, comunicación escrita, solución de problemas y dominio del inglés. En el primer caso, solo el 6,5 % de los estudiantes evaluados obtuvo un puntaje satisfactorio (en este caso es de once puntos, donde se revela un nivel de desarrollo apropiado de habilidades profesionales) en su capacidad de entender los textos a nivel inferencial, crítico e intertextual.”

aula de clases, en la formación de docentes, en eventos académicos y culturales, el proyecto ha mostrado su constante interés por fortalecer y meditar sobre las operaciones de cognición y metacognición en la lectura. Sin embargo, advierte una persistencia de problemas en la comprensión de textos, y considera que éstos merecen mayor detenimiento.

Así pues, considera pertinente la creación de un proyecto de investigación orientado a conocer y analizar con rigor la forma en la que leen los estudiantes Nuñistas, para luego proponer algunas soluciones. El cual se orienta a partir del siguiente interrogante:

¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de la CURN de Cartagena? ¿Qué estrategias pueden efectuarse para fortalecer o mejorar los modos de leer?

Abordar este problema se justificaría en varios sentidos. A nivel académico, aportaría conocimientos sobre los vínculos entre cognición, formas de lectura y pedagogía. A nivel institucional, abriría un espacio de indagación que puede servir de mecanismo de autoevaluación permanente.

Adicionalmente, tras el mejoramiento de los niveles de comprensión textual, se busca que los estudiantes asimilen con más facilidad, y, sobre todo, con mayor profundidad los discursos de sus carreras. Al promover los niveles de lectura inferencial y crítico, se propicia una relación con el conocimiento que dista de la pasividad, e invita al posicionamiento personal frente a los textos; al señalamiento de sus méritos, límites o vacíos; a la innovación investigativa.

Por último, consideramos que los niveles de comprensión lectora se incorporan como disposiciones o *habitus* que permiten abordar el material escrito de otras áreas. En este sentido, interesarse por la identificación de niveles de lectura en los alumnos, y por la creación de alternativas que los fortalezcan, contribuye a forjar un estudiante integral que

pueda interpretar, opinar, cuestionar y proponer ideas en torno a situaciones que lo afectan en otros planos (político, económico, ecológico, etc.).

Desde tal perspectiva, el desarrollo de las competencias comunicativas se vincula con un proyecto ético que valora la capacidad crítica de los seres humanos, y reivindica el papel del estudiante como agente que transforma epistemológica, moral y físicamente al mundo.

Desde allí se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Identificar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la CURN, y proponer un plan de mejoramiento continuo, encaminado a consolidar las fortalezas y a superar las debilidades que puedan presentarse en este dominio.

Objetivos específicos:

-Aplicar una prueba a los estudiantes de la CURN para evaluar su comprensión lectora, teniendo en cuenta las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva.

-Interpretar y analizar los resultados de las pruebas a la luz de los diferentes fundamentos teóricos que sustentan este proyecto.

-Proponer estrategias de intervención para consolidar las fortalezas de los estudiantes en sus competencias lectoras.

-Proponer nuevas alternativas metodológicas orientadas a superar las deficiencias de los estudiantes en sus competencias lectoras.

Metodología

La presente trabajo expone la propuesta de investigación de orden cualitativa, ya que se observó de forma directa el fenómeno a estudiar, para luego realizar un análisis interpretativo de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la CURN. Asimismo, el tipo de estudio fue una investigación-acción educativa (J. Elliot) en la medida en que se analizó la problemática del contexto educativo de la CURN, para posteriormente implementar estrategias de intervención pedagógica.

Este trabajo se planteó en tres etapas, en primer lugar la construcción de la fundamentación teórica conceptual y diseño de la investigación, en segundo lugar, la selección, revisión y aplicación de la prueba de comprensión lectora, y en tercer lugar la interpretación de los resultados y diseño de plan de intervención. En este momento la investigación se encuentra en la tercera fase.

Para la recolección de los datos se utilizó un test de comprensión lectora basado en la metodología ICFES, cuyo instrumento fue un cuestionario con preguntas de selección múltiple con única respuesta. Cabe destacar que el test fue desarrollado por 235 estudiantes de los 19 programas que ofrece la universidad en las jornadas diurna y nocturna. Consta de tres textos y 24 preguntas de opción múltiple con única respuesta, que pretenden medir el nivel de competencias interpretativa, argumentativa, propositiva y comprensiva.

Análisis e interpretación de datos

Para la interpretación de datos se tuvo en cuenta los criterios de desempeño que maneja el ICFES como variables para determinar el nivel de lectura de los estudiantes.

Resultados Parciales.

A continuación, exponemos los resultados correspondientes a la primera fase investigativa, es decir a la aplicación de la prueba diagnóstica. Se puede observar que el 71% de los estudiantes se encuentra en el nivel bajo, con pruebas en las que solo se contestan correctamente entre 7 y 13 preguntas.

Tabla 1. Nivel de desempeño según el número de preguntas

Nivel de Desempeño	Porcentaje de respuestas correctas	Total de estudiantes
Inferior	0% – 30%	18
Bajo	31%-59%	167
Medio	60%-80%	46
Alto	81%-95%	4
Superior	96% - 100%	0

Figura 1. Resultados por desempeño

Para comprender mejor los procesos de lectura que originan estos bajos niveles de desempeño, es necesario explicar las competencias desde las cuales fueron evaluados los alumnos.

Competencia interpretativa.

Entendida como la posibilidad de participar activamente en la construcción del sentido del texto. Lleva consigo procesos de atención, observación, conceptualización, clasificación y codificación.

En la prueba aplicada, el 51% de los estudiantes mostraron un desempeño adecuado en esta competencia, es decir, contestaron positivamente preguntas relacionadas con el sentido de los conectores, así como de generalizar los datos para identificar particularidades o relacionar información de diferentes fuentes.

Competencia comprensiva.

Se encuentra asociada con la capacidad de interpretación conceptual y funcional de los elementos textuales y con la capacidad para evaluar, en múltiples aspectos, tales elementos.

En la prueba, los estudiantes mostraron un dominio de esta competencia en un 44%, con la habilidad para determinar el orden cronológico de los acontecimientos, inferir cualidades a partir de las acciones e identificar deícticos moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el texto; así mismo, puede reconocer las marcas textuales que determinan la intencionalidad del acto comunicativo y ubicar los datos específicos en un contexto situacional.

Competencia Propositiva.

Relacionada directamente con la habilidad crítica que pone en relación los saberes del lector con las situaciones presentes en el texto de manera que sea posible tomar postura frente a las problemáticas planteadas sin apartarse del contexto. Aquí el estudiante está en la capacidad de generar hipótesis, resolver problemas, proponer alternativas de solución a conflictos sociales, explicar eventos, establecer regularidades, construir mundos posibles y confrontar perspectivas.

Luego del análisis de los resultados de la prueba diagnóstica, se puede afirmar que los estudiantes responden positivamente a esta competencia en un 48%, actuando adecuadamente en preguntas que les solicitaban identificar aspectos relacionados con la situación de enunciación, así como la relación entre las situaciones narradas y los símbolos que representan.

Competencia Argumentativa.

A diferencia de las competencias enunciadas anteriormente, en la prueba solo se encontraron dos preguntas que tenían relación directa con esta habilidad. Por ello es importante resaltar que los resultados no pueden ser determinantes.

La competencia argumentativa alude a la acción contextualizada que pretende explicar las ideas que dan sentido al texto, de modo que los saberes del texto se articulan con el conocimiento previo del lector.

En esta área, el estudiante da razón de un enunciado, articula los conceptos y teorías para justificar una afirmación, demostración o reconstrucción de premisas; igualmente, puede tomar posición frente a los acontecimientos y realizar inferencias sobre las consecuencias de determinados hechos.

En la prueba, un 9% de los alumnos obtuvieron resultados adecuados a este nivel. Como se puede observar, el porcentaje de estudiantes con desempeño adecuado es mínimo, en comparación con los resultados esperados.

Conclusiones parciales.

Finalmente este proyecto es importante para la CURN porque, en la medida en que identifiquemos y dimensionemos las deficiencias y logros en la comprensión lectora de los estudiantes, podremos diseñar procedimientos orientados a transformar las debilidades, y a profundizar en las fortalezas. Se infiere que al conocer el problema, lo abordaremos teniendo en cuenta las teorías científicas pertinentes, para, ulteriormente, construir un plan estratégico de mejoramiento continuo, encaminado a elevar las competencias lectoras de los estudiantes.

A partir de los resultados obtenidos en la Prueba el Proyecto de Competencias Comunicativas se ha logrado:

- El seguimiento a los estudiantes de la muestra desde los Talleres I, II y III, que nos permite determinar su avance o dificultades, una vez cursan la asignatura de Competencias Comunicativas.
- Desde el seguimiento a los estudiante implementar acciones para la adquisición y el desarrollo de habilidades en la lectura y en la escritura. En esta parte se diseñan estrategias de lectura encaminadas a fortalecer, inicialmente la competencia interpretativa, argumentativa y propositivas.
- Replantear la metodología y/o estrategias desde la Enseñanza-Aprendizaje de la lectura y escritura para que puedan estimular la utilización de estas por parte de los estudiantes. La investigación ha permitido extender el plan de mejoramiento con el trabajo piloto de enseñar las competencias comunicativas desde la disciplina. Al momento de este informe se implementa en los programa de Derecho, Enfermería e Instrumentación Quirúrgica, Trabajo Social y Pedagogía.

Referencias.

- Colombia Aprende. Tomado el 1 marzo de 2012, de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-248749_Estado_del_arte_lectura_escritura_en_la_U.pdf
- Cuchimaque, Ernesto. (1998). Exámenes de Estado para el ingreso a la educación superior. Pruebas de lenguaje. Bogotá: ICFES.
- Martínez, María Cristina. (2002). Lectura y escritura de textos. Perspectivas teóricas y talleres. Cali: Cátedra Unesco.
- Oficina Regional de la Educación de la UNESCO para la América Latina y el Caribe – Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la calidad de la Educación- LLECE. Segundo estudio regional comparativo explicativo- Aporte para la enseñanza de la lectura. SERCE/UNESCO- (2009).
- Rey, G.; Melo, J.; Uribe, R. & Barvo C. (2006). Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y consumo de libros en Colombia. Bogotá: Fundalectura.